

COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

1º Edição / Vol.01 (Publicação em 09/09/2024)

Silva, Fernando José de Morais

Rodrigues, Maria Clara Castilho

Sousa, Jamilly Victória Queiroz de

Martins, Giovana Abadia Braga

Valle, Marcela Guerra do

Arrighi, Bárbara Barcelos

Barros, Pedro Henrique Giroto

Dias, Murilo José Simplício Lopes

Lemes, Taylane Kemelly Macedo

Silva, Kelvim Lucas Da

Rangel, Cirilo Dantas

Pontes, Henrique Melo

Alves, Letícia Gomes

Campos, Maria Vitória Garcia

Souza, Rebeca Ferreira

RESUMO

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição prevalente que representa um fator de risco significativo para complicações cardiovasculares, sendo que a presença de disfunção renal aumenta exponencialmente a probabilidade de eventos cardíacos. Pacientes com DRC enfrentam um risco cardiovascular consideravelmente superior ao da população geral, decorrente tanto de fatores tradicionais como hipertensão e dislipidemia, quanto de fatores não tradicionais, como inflamação crônica e estresse oxidativo. Esses fatores contribuem para a alta mortalidade cardiovascular observada entre esses pacientes. **Objetivo:** Compreender as complicações cardiovasculares associadas à DRC. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, de caráter descritivo e exploratório, nas bases de dados Lilacs e Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores: ‘doença renal crônica’, ‘complicações cardiovasculares’ e ‘fatores de risco’. Através do operador booleano “AND”, os trabalhos foram selecionados, tendo como critérios de inclusão artigos nos idiomas espanhol, inglês e português, dos anos de 2010 a 2024, e de exclusão, textos com apenas o resumo disponível. Após essa filtragem, foram selecionados 10 artigos. Os dados foram analisados e sintetizados para fornecer uma visão abrangente sobre o tema. **Resultados e Discussão:** Pacientes com DRC enfrentam uma série de complicações cardiovasculares que elevam significativamente o risco de mortalidade. Dentre essas complicações, destaca-se a hipertrofia ventricular esquerda, que resulta do aumento da pressão arterial e da sobrecarga de volume frequentemente presentes em indivíduos com DRC. A aterosclerose precoce é outra complicação importante, exacerbada pela presença de fatores de risco tradicionais, como hipertensão e dislipidemia, além de fatores não tradicionais, como inflamação crônica e estresse oxidativo. A doença arterial coronariana, muitas vezes subdiagnosticada nessa população, contribui para a alta prevalência de eventos cardiovasculares fatais, incluindo infarto agudo do miocárdio e morte súbita. Além disso, distúrbios no metabolismo do cálcio e fósforo levam à calcificação vascular, aumentando ainda mais o risco cardiovascular. A anemia, comum em pacientes com DRC, intensifica a sobrecarga cardíaca, agravando a insuficiência cardíaca. A subutilização de terapias cardioprotetoras, como estatinas e inibidores do sistema renina-angiotensina, também contribui para a elevada mortalidade cardiovascular observada nesses pacientes. **Conclusão:** Nesse sentido, a combinação de múltiplos fatores de risco e a progressão das complicações cardiovasculares tornam a gestão do risco cardiovascular em pacientes com DRC um desafio complexo, exigindo intervenções preventivas e terapêuticas rigorosas.

Palavras-Chave: Doença Renal Crônica; Complicações Cardiovasculares; Hipertrofia Ventricular Esquerda

Área Temática: Artigo não indexado

E-mail do autor principal: fernandojose.vdc13@gmail.com

- ¹ fernandojose.vdc13@gmail.com
- ² mclaracastilho27@gmail.com
- ³ jamillyvictoriaqueirozdesousa@gmail.com
- ⁴ braga.giovana6@gmail.com
- ⁵ marcelaguerra_v@outlook.com
- ⁶ barbarabarrighi@gmail.com
- ⁷ pedro.girotto@hotmail.com
- ⁸ murilosimplicio@gmail.com
- ⁹ taylane.lemes@gmail.com
- ¹⁰ kelvimlucas0@gmail.com
- ¹¹ cirilo.rangel@ufrn.br
- ¹² henriquepontesdno@gmail.com
- ¹³ Leticiaomesa3@gmail.com
- ¹⁴ vitoriagarciacampos123@gmail.com
- ¹⁵ rbecafsouza1@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição progressiva e irreversível que compromete a capacidade dos rins de manter sua função essencial de filtrar resíduos e líquidos do sangue (Saldanha et al., 2024). Estima-se que a DRC afete cerca de 10% da população mundial, com uma prevalência crescente em decorrência do envelhecimento populacional e do aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus e hipertensão arterial (Aursulesei & Costache, 2019). A doença é classificada em cinco estágios, conforme a Taxa de Filtração Glomerular (TFG), variando de leve a doença renal terminal. Nos primeiros estágios, a DRC é geralmente assintomática, dificultando o diagnóstico precoce, o que destaca a importância do rastreamento e da prevenção para retardar sua progressão (Brandão et al., 2021)

Os principais fatores de risco associados à DRC incluem diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, idade avançada e histórico familiar. Outros fatores não modificáveis, como etnia, também influenciam a evolução da doença. Apesar do caráter assintomático nos estágios iniciais, a progressão da DRC está associada a complicações significativas, especialmente em seus estágios mais avançados (Brandão et al., 2021). O acúmulo de toxinas e desequilíbrios hidroeletrólíticos devido à falência renal contribui para o surgimento de uma série de complicações sistêmicas, que afetam não apenas a função renal, mas também diversos outros órgãos e sistemas (Rodriguez-Iturbe & Correa-Rotter, 2010).

Além das implicações renais, a DRC impõe desafios importantes para a saúde pública global, especialmente por sua associação com o aumento da morbimortalidade cardiovascular. Diversos mecanismos fisiopatológicos estão envolvidos nessa interação, como inflamação

crônica, estresse oxidativo, disfunção endotelial e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. (Rodriguez-Iturbe & Correa-Rotter, 2010). Este contexto complexo exige uma abordagem terapêutica multifacetada, que inclua o manejo dos fatores de risco cardiovascular e intervenções específicas para retardar a progressão da doença e minimizar o impacto dessas complicações sistêmicas. (Saldanha et al., 2024).

A DRC e suas complicações cardiovasculares têm grande relevância social, política e econômica na atualidade, sendo uma das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo. O envelhecimento da população, associado ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus e hipertensão arterial, tem contribuído para a elevação dos casos de DRC, o que representa um grande desafio para os sistemas de saúde. A sobrecarga gerada pelas complicações cardiovasculares em pacientes com DRC acarreta custos elevados para o tratamento, incluindo hospitalizações frequentes, uso de terapias de alto custo, como diálise e transplantes, além da perda de produtividade e incapacitação dos pacientes, afetando diretamente a economia. O impacto social dessa condição também é evidente, uma vez que os pacientes sofrem limitações físicas e psicológicas que comprometem sua qualidade de vida e o convívio social. Nesse contexto, torna-se crucial que a sociedade, juntamente com os profissionais de saúde, busque formas de melhorar a detecção precoce, o manejo e a prevenção das complicações cardiovasculares na DRC, visando a reduzir a carga que essa doença impõe às famílias, aos sistemas de saúde e à sociedade como um todo.

Do ponto de vista acadêmico e científico, o estudo das complicações cardiovasculares em pacientes com DRC é de extrema relevância para a área médica, especialmente no que diz respeito à nefrologia e cardiologia. Embora já existam diretrizes e terapias estabelecidas para o manejo dessas condições, ainda há lacunas significativas no entendimento dos mecanismos fisiopatológicos que interligam a DRC e as doenças cardiovasculares. A realização de uma revisão abrangente sobre o tema contribui para o avanço do conhecimento acadêmico, permitindo que futuros profissionais e pesquisadores tenham acesso a uma síntese crítica da literatura existente. Além disso, a compreensão detalhada das interações entre DRC e complicações cardiovasculares pode orientar o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, visando tratamentos mais personalizados e eficazes. O presente trabalho também tem o potencial de despertar o interesse por pesquisas futuras, que explorem tanto novos biomarcadores quanto estratégias preventivas inovadoras. Dessa forma, o estudo é relevante

não apenas para a formação dos acadêmicos de medicina, como também para a comunidade científica em geral, ao contribuir para a melhoria dos desfechos clínicos em uma população vulnerável. Nesse sentido, a presente revisão tem como objetivo compreender as complicações cardiovasculares associadas à DRC.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, realizada no mês de fevereiro de 2024, utilizando uma abordagem exploratória e descritiva. O processo incluiu as seguintes etapas: definição do tema, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão para a seleção das fontes, análise e organização dos dados, seleção de material relevante, interpretação dos resultados e apresentação dos achados mais significativos obtidos na revisão.

A busca inicial foi conduzida em bases de dados eletrônicas, especificamente na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e no Google Acadêmico. Os descritores usados foram: 'doença renal crônica', 'complicações cardiovasculares' e 'fatores de risco', combinados com o operador booleano "AND".

Os critérios de inclusão adotados na seleção dos estudos abrangeram artigos publicados entre 2010 e 2024, nos idiomas inglês, espanhol e português, e que fossem classificados como estudo observacional, estudo de etiologia, estudo diagnóstico, estudo prognóstico, estudo de fatores de risco, estudo de rastreamento ou ensaio clínico controlado. Excluíram-se artigos que não abordassem a questão de pesquisa, publicações de teses e dissertações, artigos em idiomas diferentes dos especificados, textos publicados antes de 2010, e artigos de revisão. Após a aplicação desses critérios, foram encontrados 95 artigos. Destes, 10 foram selecionados para a revisão final, após a leitura dos títulos e resumos, considerando-se a maior pertinência ao tema proposto. Também foi realizada a exclusão de textos duplicados.

Este estudo não requereu submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, pois se trata de uma pesquisa baseada em dados secundários, de domínio público, sem envolvimento de pesquisa clínica com seres humanos ou animais.

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

Tabela 1. Estudos utilizados

Artigo	Base de dados	Ano de publicação
AURSULESEI, Viviana; COSTACHE, Irina Iuliana. Anticoagulação na doença renal crônica: das diretrizes à prática clínica. Clinical cardiology , v. 42, n. 8, p. 774-782, 2019.	Lilacs	2019
BRANDÃO, Hannah Fernandes Cavalcanti et al. Estado nutricional e sua associação com risco cardiovascular no paciente em tratamento hemodialítico. Brazilian Journal of Development , v. 7, n. 2, p. 11712-11728, 2021.	Google Acadêmico	2021
BUCHARLES, Sérgio Gardano Elias et al. Avaliação e manejo da doença cardiovascular em pacientes com doença renal crônica. Brazilian Journal of Nephrology , v. 32, p. 120-127, 2010.	Google Acadêmico	2010
DOS SANTOS, Gabriel Jhovani Sousa et al. Consequências cardiovasculares da doença renal crônica: mecanismos fisiopatológicos e estratégias de manejo. Revista Brasileira de Revisão de Saúde , v. 7, n. 3, pág. e70195-e70195, 2024.	Google Acadêmico	2024
GU, Yue-Yu et al. TGF- β na fibrose renal: triunfos e desafios. Future Medicinal Chemistry , v. 12, n. 9, p. 853-866, 2020.	Google Acadêmico	2020
IMPRIALOS, Konstantinos P. et al. O efeito dos inibidores de SGLT2 em eventos cardiovasculares e função renal. Expert Review of Clinical Pharmacology , v. 10, n. 11, p. 1251-1261, 2017.	Google Acadêmico	2017
LOPES, Paloma. Avaliação do risco cardiovascular e da severidade da doença renal em pacientes em hemodiálise. Health Residencies Journal-HRJ , v. 1, n. 4, p. 22-40, 2020.	Lilacs	2020
MAGALHÃES, Maria Iranilda Silva et al. Impacto das doenças cardiovasculares na progressão da doença renal crônica. Revista Foco , v. 16, n. 7, p. e2149-e2149, 2023.	Google Acadêmico	2023
RODRIGUEZ-ITURBE, Bernardo; CORREA-ROTTER, Ricardo. Fatores de risco cardiovascular e prevenção de doença	Lilacs	2010

cardiovascular em pacientes com doença renal crônica. Expert Opinion on Pharmacotherapy , v. 11, n. 16, p. 2687-2698, 2010.		
SALDANHA, Arthur Luiz Guedes et al. Doença renal crônica-perspectivas atuais e desafios futuros. Revista Brasileira de Revisão de Saúde , v. 7, n. 2, pág. e68859-e68859, 2024.	Google Acadêmico	2024

A DRC é um problema crescente de saúde pública em todo o mundo, afetando aproximadamente 10% da população global. Sua incidência está aumentando devido ao envelhecimento populacional e ao crescimento das doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes mellitus (Imprialos et al., 2017). No Brasil, observa-se uma prevalência significativa da DRC, especialmente nos estágios mais avançados, onde o tratamento exige intervenções complexas, como a diálise e o transplante renal. Além disso, os custos associados ao manejo da DRC são elevados, gerando um impacto econômico substancial no sistema de saúde (Gu, et al., 2020). A DRC está associada a uma elevada taxa de mortalidade, principalmente devido às suas complicações cardiovasculares, que representam a principal causa de óbito entre os pacientes. A detecção precoce e o manejo adequado da DRC são fundamentais para reduzir sua progressão e as complicações associadas, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e diminuindo os custos relacionados(Saldanha et al., 2024).

A DRC provoca uma série de alterações sistêmicas que afetam diretamente o endotélio, resultando em disfunção endotelial, uma das principais causas de complicações cardiovasculares nesses pacientes(Rodriguez-Iturbe & Correa-Rotter, 2010).O endotélio, responsável pela regulação vascular e pela manutenção da homeostase, torna-se vulnerável em um ambiente marcado por inflamação crônica e acúmulo de toxinas urêmicas, ambos comuns na DRC. Um dos mecanismos centrais nesse processo é a ativação exagerada do RAAS, que leva à vasoconstrição e à inflamação, favorecendo o surgimento de hipertensão e acelerando o desenvolvimento da aterosclerose. Isso resulta na deterioração da integridade endotelial e aumenta o risco de complicações cardiovasculares, como infartos e acidentes vasculares (Imprialos et al., 2017). Esses fatores demonstram a importância de estratégias terapêuticas que visem à preservação da função endotelial em pacientes com DRC.

A disfunção endotelial na DRC é causada por uma combinação de processos inflamatórios e estresse oxidativo. A inflamação crônica, desencadeada pela retenção de toxinas urêmicas, estimula a produção de citocinas inflamatórias que alteram a função do endotélio, promovendo o acúmulo de placas ateroscleróticas e prejudicando a circulação sanguínea (Dos Santos et al., 2024). O estresse oxidativo, caracterizado pelo desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a capacidade antioxidante do corpo, acelera o dano ao endotélio, contribuindo para o aumento da rigidez arterial. Essa deterioração progressiva do endotélio compromete sua função vasodilatadora, aumentando a pressão arterial e favorecendo o surgimento de eventos cardiovasculares, como infartos e acidentes vasculares (Saldanha et al., 2024). A gestão eficaz dessas complicações requer uma abordagem terapêutica que inclua a modulação dos fatores inflamatórios e oxidativos, a fim de proteger a função vascular (Saldanha et al., 2024).

A DRC provoca sobrecarga de volume principalmente devido à perda progressiva da capacidade dos rins de excretar sódio e água adequadamente. Com a redução da função renal, há uma retenção crescente de líquidos no corpo, levando ao acúmulo de volume no sistema circulatório. Esse excesso de líquidos, combinado à redução da filtração glomerular, resulta em um aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos, promovendo edema periférico e sobrecarga no coração (Brandão et al., 2021). Além disso, a incapacidade dos rins de eliminar o excesso de sódio leva a um aumento da osmolaridade do plasma, o que desencadeia a retenção adicional de água, agravando ainda mais o volume circulante. Esse ciclo vicioso de retenção de líquidos e incapacidade de excreção contribui para complicações cardiovasculares, como insuficiência cardíaca congestiva, já que o coração precisa bombear um volume maior de sangue do que o normal (Imprialos et al., 2017).

A relação entre a DRC e a hipertensão arterial é estreita e multifatorial. À medida que a função renal diminui, a capacidade dos rins de regular a pressão arterial também se deteriora, levando ao aumento crônico da pressão arterial (Imprialos et al., 2017). A ativação exacerbada do RAAS é um dos principais mecanismos responsáveis por esse processo, uma vez que promove vasoconstrição e retenção de sódio e água, elevando ainda mais a pressão arterial. Além disso, o excesso de líquidos no sistema circulatório causado pela sobrecarga de volume agrava o quadro hipertensivo, criando um ciclo vicioso em que a hipertensão acelera a progressão da DRC, enquanto a própria DRC piora o controle da pressão arterial (Magalhães et al., 2023). Esse desequilíbrio hemodinâmico aumenta o risco de danos aos vasos sanguíneos e

ao coração, contribuindo para a alta taxa de morbimortalidade cardiovascular associada à DRC (Brandão et al., 2021).

O manejo das complicações cardiovasculares na DRC envolve múltiplas abordagens, começando pelo controle rigoroso da pressão arterial e dos fatores de risco cardiovasculares. O uso de inibidores do SRAA, como IECA e BRAs, é essencial para reduzir a hipertensão, controlar a proteinúria e proteger a função renal. (Dos Santos et al., 2024). Esses medicamentos também ajudam a prevenir complicações cardíacas, como hipertrofia e insuficiência cardíaca. As estatinas, amplamente utilizadas para reduzir os níveis de colesterol LDL, também desempenham um papel fundamental na prevenção de aterosclerose e na estabilização das placas arteriais, fatores de risco comuns em pacientes com DRC (Dos Santos et al., 2024). A terapia com antiagregantes plaquetários, por sua vez, é importante para prevenir eventos tromboembólicos, especialmente em pacientes com doença arterial avançada.

Além do tratamento farmacológico, a modificação do estilo de vida é crucial no manejo da DRC e suas complicações cardiovasculares. Medidas como uma dieta com restrição de sódio, controle do peso, prática regular de atividade física e cessação do tabagismo são indispensáveis para reduzir o risco cardiovascular (Dos Santos et al., 2024). Em pacientes com distúrbios do metabolismo mineral e ósseo, frequentes na DRC, a suplementação de vitamina D e o uso de quelantes de fósforo são necessários para prevenir calcificações vasculares e melhorar a saúde arterial. Essas intervenções combinadas contribuem significativamente para a redução do risco de eventos cardiovasculares, promovendo melhores desfechos clínicos para os pacientes com DRC (Imprialos et al., 2017).

O acompanhamento contínuo das complicações cardiovasculares em pacientes com DRC é crucial para reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em pacientes com DRC, o que torna essencial o monitoramento regular de fatores de risco, como hipertensão arterial, dislipidemia e disfunção endotelial (Bucharles et al., 2010). A DRC está associada a um aumento do risco de eventos como infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral, em grande parte devido à sobrecarga de volume, inflamação crônica e disfunção endotelial (Aursulesei & Costache, 2019). Um acompanhamento adequado permite a detecção precoce dessas complicações e a intervenção oportuna, o que pode retardar a progressão da doença cardiovascular e renal, além de evitar complicações mais graves (Lopes, 2020).

Além disso, o acompanhamento regular permite ajustar o tratamento farmacológico conforme a evolução da DRC e suas complicações cardiovasculares. Medicamentos como inibidores do SRAA, estatinas e anti-hipertensivos precisam ser monitorados para garantir sua eficácia e minimizar efeitos colaterais (Bucharles et al., 2010). O controle rigoroso da pressão arterial, do metabolismo lipídico e dos níveis de fósforo e cálcio também exige uma supervisão frequente para evitar a progressão da calcificação vascular e o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Através de um acompanhamento multidisciplinar, incluindo nefrologistas, cardiologistas e nutricionistas, é possível otimizar o manejo dos pacientes, aumentando as chances de melhores desfechos clínicos e uma maior longevidade (Magalhães et al., 2023).

4. CONCLUSÃO

A DRC é uma condição de alta prevalência associada a complicações cardiovasculares significativas, que representam a principal causa de mortalidade nesses pacientes. A complexidade dos mecanismos envolvidos, como a disfunção endotelial, a ativação do SRAA e o estresse oxidativo, torna o manejo das complicações cardiovasculares um desafio constante. Embora as terapias atuais, como o uso de inibidores do SRAA e estatinas, ofereçam benefícios, elas ainda são limitadas em sua capacidade de prevenir completamente os eventos adversos cardiovasculares.

Além disso, uma das principais dificuldades enfrentadas no campo é a escassez de estudos amplos e aprofundados que examinem de forma abrangente as interações entre DRC e doenças cardiovasculares, bem como o desenvolvimento de tratamentos mais específicos. Essa limitação na literatura científica dificulta a implementação de intervenções mais eficazes e personalizadas. Portanto, há uma necessidade urgente de pesquisas futuras que explorem novos biomarcadores, tratamentos e abordagens preventivas. Essas pesquisas serão essenciais para aprimorar a compreensão dos mecanismos subjacentes à DRC e suas complicações cardiovasculares, bem como para desenvolver estratégias terapêuticas mais eficazes que possam melhorar os desfechos clínicos e a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

- AURSULESEI, Viviana; COSTACHE, Irina Iuliana. Anticoagulação na doença renal crônica: das diretrizes à prática clínica. **Clinical cardiology** , v. 42, n. 8, p. 774-782, 2019.
- BRANDÃO, Hannah Fernandes Cavalcanti et al. Estado nutricional e sua associação com risco cardiovascular no paciente em tratamento hemodialítico. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 2, p. 11712-11728, 2021.
- BUCHARLES, Sérgio Gardano Elias et al. Avaliação e manejo da doença cardiovascular em pacientes com doença renal crônica. **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 32, p. 120-127, 2010.
- DOS SANTOS, Gabriel Jhovani Sousa et al. Consequências cardiovasculares da doença renal crônica: mecanismos fisiopatológicos e estratégias de manejo. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde** , v. 7, n. 3, pág. e70195-e70195, 2024.
- GU, Yue-Yu et al. TGF- β na fibrose renal: triunfos e desafios. **Future Medicinal Chemistry** , v. 12, n. 9, p. 853-866, 2020.
- IMPRIALOS, Konstantinos P. et al. O efeito dos inibidores de SGLT2 em eventos cardiovasculares e função renal. **Expert Review of Clinical Pharmacology** , v. 10, n. 11, p. 1251-1261, 2017.
- LOPES, Paloma. Avaliação do risco cardiovascular e da severidade da doença renal em pacientes em hemodiálise. **Health Residencies Journal-HRJ**, v. 1, n. 4, p. 22-40, 2020.
- MAGALHÃES, Maria Iranilda Silva et al. Impacto das doenças cardiovasculares na progressão da doença renal crônica. **Revista Foco**, v. 16, n. 7, p. e2149-e2149, 2023.
- RODRIGUEZ-ITURBE, Bernardo; CORREA-ROTTER, Ricardo. Fatores de risco cardiovascular e prevenção de doença cardiovascular em pacientes com doença renal crônica. **Expert Opinion on Pharmacotherapy** , v. 11, n. 16, p. 2687-2698, 2010.
- SALDANHA, Arthur Luiz Guedes et al. Doença renal crônica-perspectivas atuais e desafios futuros. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde** , v. 7, n. 2, pág. e68859-e68859, 2024.